

EL
HUMANISMO
EXTREMEÑO

II
Jornadas

1 9 9 7

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1998): “Piezas argénteas de orfebrería religiosa quinientista en la provincia de Badajoz”. En *II Jornadas sobre el Humanismo Extremeño*. Trujillo: Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, pp. 467-478. DOI: 10.5281/zenodo.17195624

REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA
DE LAS LETRAS Y LAS ARTES

EL HUMANISMO EXTREMEÑO

Estudios presentados a las 2^{as} Jornadas organizadas
por la Real Academia de Extremadura
en Fregenal de la Sierra en 1997

Editores

Marqués de la Encomienda

Carmelo Solís Rodríguez

Francisco Tejada Vizuite

Manuel Terrón Albarrán

Antonio Viudas Camarasa

Trujillo

1998

Piezas argénteas de orfebrería religiosa quinientista en la provincia de Badajoz

Vicente Méndez Hernán
Universidad de Extremadura

Introducción

A pesar de los diferentes avatares históricos que en muchas ocasiones han esquilado nuestro patrimonio artístico, en especial las piezas de platería, dado el valor intrínseco del material con el que están realizadas, es incuestionable el hecho de que la región extremeña en general, y la provincia de Badajoz en particular, constituyen un área geográfica por cuyas obras conservadas tienen un puesto indiscutible en nuestra Historia del Arte.

Con el presente trabajo presentamos un catálogo razonado de un total de nueve ejemplares hallados en las parroquias y conventos de una entidad territorial bastante bien definida: La Comarca de La Serena, antiguo baluarte de la Orden Militar de Alcántara. Damos a conocer un conjunto de nueve piezas de una gran riqueza, tanto por la variedad tipológica que presentan —3 cálices, 2 campanillas, 1 copón, 1 juego de crismas, 1 cruz de altar y 1 naveta—, como por la amplitud cronológica: a partir de ellas podemos estudiar con detenimiento el desarrollo estilístico de la orfebrería religiosa durante el siglo del Humanismo. Los dos ejemplares más antiguos son el cáliz de la parroquial de Monterrubio y la naveta ilipense que, si bien su estructura y conformación permanecen aucladas en las formas bajomedievales, elementos tan significativos como la peana circular del grial o la labor *a candelieri* de la base de la naveta son pauta fundamental para adelantar su cronología hasta el primer tercio del siglo XVI; de este modo se ponen de manifiesto la llegada de las formas renacentes a nuestra península, de las que pronto se hace eco un arte tan cuidado y detallista como puede llegar a ser la producción de los orives.

Avanzando la centuria, y siendo ya piezas típicamente renacentes, nos encontramos con la preciada hechura del cáliz conservado en la iglesia parroquial de Cabeza del Buey, en cuya peana y macolla descuella una decoración trazada *a lo romano*, con importancia de las técnicas del ciucelado y repujado, procedimientos netamente característicos de nuestro Renacimiento. Siguiendo similares prácticas de fundición y modelado fue ejecutada una de las más singulares campanillas que conserva toda la Comarca: la que está depositada en el Convento villanovense de Concepcionistas Franciscanas, firmada, según la inscripción inserta en el inicio del cuerpo de resouancia, por el importante maestro flamenco *Jan van den Eynde* en 1550. De igual modo, de mediados de la centuria de mil quinientos es la otra campana que custodia precitado convento, aunque en esta ocasión desprovista por completo de todo tipo de ornato. También fue bastante usual durante el siglo XVI emplear el grabado a buril para proceder a la decoración de las piezas, y en esta línea es de sumo interés tener en cuenta la desbordante, e incluso delirante, ornamentación que presenta el copón de la parroquial de Quintana de la Sereua, donde motivos decorativos que aluden directamente al santoral cristiano se combinan con otros procedentes del repertorio grotesco del Alto Renacimiento.

Avanzando la centuria, y dentro de lo que es el estilo bajorrenaciente, resaltemos el singular cáliz del Convento capusbovense de Concepcionistas Franciscanas, del que es plausible el contraste que se deriva de las proporciones de copa y peana, así como también la riqueza iconográfica que lo preside. A caballo entre el siglo XVI y los inicios de la centuria seiscentista están las crismas de la parroquial de La Coronada y la estupenda cruz de altar de la Real Capilla del Cristo de la Quinta Angustia, de Zalamea de la Serena, con unas estructuras y formas decorativas ancladas aún dentro del último tercio del siglo XVI.

Catálogo de piezas

1. CÁLIZ. Monterrubio de la Serena. Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Consolación

Material: Plata sobredorada.

Dimensiones: 23 cms. de altura; 9,6 cms. de diámetro de la copa y 16,8 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bueno en general. En el pie le ha sido añadida una reciente medalla de Ntra. Sra. la Virgen de Guadalupe, tapando muy probablemente un antiguo escudo; conclusión a la que llegamos por haber conservado el original sogueado que lo enmarcaba. La peana evidencia algunas abolladuras, fruto de infortunadas caídas.

Marcas: No tiene.

Cronología: Primer tercio del siglo XVI.

Se trata de un cáliz de tradición bajomedieval, sobre el que sin embargo están presentes las formas italianizantes. Éstas se hacen visibles sobre todo en la peana circular, que sustituye a las estrelladas. Sin embargo, aún tiene ésta en su conformación los seis lóbulos que dividen la superficie del pie, gracias al aditamento de motivos sogueados. Sirven éstos de marco para la hojarasca vegetal, claramente gótica, fundida y cincelada en liso sobre fondo granulado. La bicromía que de ello se deriva es evidente. El astil, de sección prismática, responde a la tradición ojival, así como los arcos túmidos con los que el buril decora sus caras ponen de manifiesto la dependencia que la platería mantuvo de la arquitectura durante la etapa gótica.

La macolla, de sección cilíndrica, deriva de los modelos esferoides precedentes. De sus tres fajas, la central está recorrida por una labor realizada a base de cardinas, enmarcada por otras dos en las que son las cresterías las que toman protagonismo. La copa, de formas ligeramente acampanadas, decora su tercio inferior con hojas de acanto realizadas a la fundición y generalizadas en la primera mitad de la centuria.

2. CÁLIZ. Cabeza del Buey. Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Armentera

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 23 cms. de altura; 8,6 cms. de diámetro de la copa y 14,5 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bueno en general, aunque se evidencia la presencia de un ligero añadido de estaño en el inicio del astil que, en algún momento, debió romperse probablemente fruto de la caída que ocasionó la doblez de la pestaña en la que termina la base. El bruñido color que presenta es resultado de un reciente baño de plata.

Marcas: No tiene.

Cronología: Medios del siglo XVI.

Cáliz de estilo renacentista, donde aún se mantienen vigentes algunos presupuestos del precedente estilo gótico, reducidos a las hojas de acanto realizadas a la fundición y añadidas a la subcopa de la pieza.

La decoración *a lo romano* se distribuye a lo largo de la peana y macolla: bollones, gallones rehundidos y resaltados, tallos vegetales cuyas espirales los tornan en roleos, haces laureados, etc.; son todos motivos que resaltan en liso, repujados y cincelados. Dos elementos periformes enmarcan una macolla en forma de rueda, consecuencia del achatamiento que sufre la esferoide gótica. Poco a poco la copa es dotada de mayores proporciones.

3. CÁLIZ. Cabeza del Buey. Convento de Concepcionistas Franciscanas

Material: Plata sobredorada.

Dimensiones: 30,7 cms. de altura; 8,6 cms. de diámetro de la copa y 17,3 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Excelente.

Marcas: Presenta tres en el interior del pie. La primera, con un león rampante hacia la izquierda montado sobre las letras COR, nos indica la procedencia cordobesa de la obra. El segundo es punzón de

contrastía, I^oV / DZ, es decir, *Juan Díaz o Díez*. Por último, el troquel de autor SEAS / TIAN alude al orífice *Sebastián de Córdoba*.

Inscripción: En el borde interior del pie una inscripción a buril nos informa de la procedencia de la pieza: «EL MUY REVERENDO PADRE FRAI FRANCISCO DE CORDOVA CONFESOR DE LA SERENISIMA EMPERATRIZ DE BOIEMIA DIO ESTE CALIZ A ESTE CONVENTO DE SANTA CLARA DE CORDOVA». Fray Francisco de Córdoba, al que aluden las letras buriladas de la pieza, debió ser un personaje importante en su momento dado que llegó a ostentar el cargo de Censor en Trento¹.

Procedencia: La pieza procede del Convento de Santa Clara de Córdoba y, muy probablemente, fue traído después de la última contienda nacional con la finalidad de equipar el desmantelado convento.

Cronología: 1570-1580.

Se trata de un cáliz dotado de la desproporción típica de finales del siglo XVI, encuadrada en las desestabilizaciones que lleva consigo el Manierismo: la amplitud de la peana, bastante elevada, unido a la altura concedida al astil, contrasta con una copa de reducidas dimensiones. Se mantienen en ésta aspectos estilísticos que aún lastran un evidente sabor goticista. No descartamos su pertenencia a una pieza anterior.

La decoración, repujada y cincelada con habilidad en la base y macolla, consiste fundamentalmente en entelados, racimos de frutas, gallones, testas de querubines alados, amén del amplio elenco de motivos iconográficos repartidos en los medallones ovales inferiores, conectados a su vez con la orden franciscana para la que fue creado el grial: la Crucifixión de Cristo, San Francisco de Asís, Santa Clara, San Antonio de Padua, San Andrés y Santa Catalina de Alejandría. La ampulosidad de formas y volúmenes, además de la contención del movimiento, nos van poniendo en el antecedente del ya triunfante estilo romanista. Esta línea iconográfica está a su vez coronada de cabezas de animales, dibujados a partir de la imaginación manierista y que identificamos con el lobo. Sugestivo es el juego bícromo creado a partir de un fondo punteado sobre el que los exornos descuellan en liso.

La macolla, periforme, ve su perfil invadido con las lógicas complicaciones a las que llega el Bajorrenacimiento. La subcopa, como ya hemos anotado, crea un evidente contraste con el resto del grial por cuanto que las cardinas en ella repartidas, así como las rosetas del listel, son elocuentes del estilo goticista. De nuevo se reparten a lo largo de sus superficies un cierto número de medallones con iconografía en parte coincidentes con las de la peana: la escena de Déesis, San Esteban, San Lorenzo, San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Clara y la Virgen María con el Niño en brazos.

Con respecto a la inscripción y datación de la pieza, la emperatriz a la que se hace referencia debe ser Ana de Austria (1549-1580), hija de Maximiliano II (1527-1576) y de Ana de Austria, que en 1570 contrae matrimonio con Felipe II (que casa por cuarta vez). Maximiliano II era a su vez hijo de Fernando I (1503-1564) y de Ana (muerta en 1547), hija de Ladislao V, rey de Bohemia y de Hungría. La larga serie de luchas intestinas acaecidas en Bohemia llevarían a la nobleza a ofrecer la corona, a título hereditario, a los Habsburgo (1554), que abrirían a partir de este momento un período de tolerancia política y religiosa. Queda pues clara la cronología de este cáliz, comprendida entre 1570 y 1580.

4. CAMPANILLA. Villanueva de la Serena. Convento de Concepcionistas Franciscanas

Material: Bronce.

Dimensiones: 9 cms. de altura y 8 cms. de diámetro inferior.

Estado de conservación: Ha perdido el extremo superior del mango. El cuerpo de resonancia evidencia la presencia de una gran rotura en la zona en la que se dispone el personaje músico (Orfeo, ya cristianizado).

Marcas: No tiene.

Cronología: Hacia 1550.

Inscripción: En la banda inicial podemos leer: «ME · FECIT · JOHANNES · A · FINE A^o 1550·»

1. CASTRO Y CASTRO, M., O.F.M., Francisco de Córdoba, censor de Trento, en *Rev. Española de Teología* (Madrid, 1984), n.º 44, pp. 515-552.

Pequeña campanilla de estilo renaciente, si bien los elementos decorativos permiten conectarla con el mundo flamenco; el detallismo, el enfoque naturalista, aunque en parte estilizado, o la recreación en algunos elementos, como la pequeña viola que toca Orfeo (personaje mitológico ahora cristianizado), ratifican tal aseveración. El cuerpo de la pieza es aprovechado para representar al hijo de Eagro, ahora identificado con Cristo, que se rodea de una serie de animales y, a su vez, es enmarcado por las guirnaldas enteladas que penden del extremo superior: el músico inicia la composición y a él sigue un ganso, un conejo, un mono en cuclillas, un oso que de pie mira fijamente a un lobo, a su vez acompañado de otro ganso. Se trata de una recreación iconográfica tras la que se encierra un intrincado mundo simbólico. La moldura convexa del remate viene decorada por una serie de testas de querubines alados, entre los que se incluyen elementos florales. El extremo de remate diseña volutas tremendamente desgastadas por el tiempo.

La inscripción con la que cuenta la pieza permite adscribir la obra al taller del importante maestro flamenco *Jan van den Eynde*, llamado *Johannes a Fine* y miembro de una familia de fundidores flamencos, en la que destacó el padre de nuestro artista, *Jan «el Viejo»*, célebre por haber sido el primero en fundir y ejecutar rejas en estilo renaciente. Sabemos que *Jan «el Joven»* nació en Malinas en 1515 y en 1533 está documentado como miembro de la corporación de fundidores de la ciudad. Posteriormente, en 1545 se trasladaría a Amberes una vez que hubo cedido los derechos de su taller familiar a su hermano *Peter*: La fama que había logrado le permitió el nombramiento de proveedor de todos los objetos de metal, llegando en 1552 a contratar la fundición del cañón del puerto. Su muerte se sitúa hacia 1556.

Desde sus inicios se caracterizó por la ejecución de una serie de pequeñas campanillas, muy características, en las que en muchas ocasiones se está refundiendo un molde primigenio, por lo que la fecha grabada no siempre corresponde realmente al año de ejecución de la campana. Sus medidas se suelen situar entre los 11 y 13 centímetros de altura y los 8 centímetros de diámetro en la boca, contando con un mango decorado a base de hojas carnosas, como debió ser nuestro caso, o bien con tres amorcillos desnudos enlazados por las manos. Tenían la función tanto de servir en el oficio de la misa como de acompañar al sacerdote cuando portaba el viático en dirección a la casa de algún enfermo, o bien cuando llevaba las crismas para aplicar el sacramento de la extremaunción.

La producción que *Jan «el Joven»* llevó a cabo de esta serie de obras se encuentra repartida en la actualidad por muy diversas ciudades europeas y americanas. Muy cercanos a nosotros hemos de señalar los dos bonitos ejemplares que la profesora Esteras Martín encontró en el convento de Santa Ana de Badajoz, siendo una de estas campanillas, la situada en torno al año 1550, muy parecida a la nuestra²; otros modelos afines nos lo ofrece el Museo Diocesano de la Catedral de Cuenca, la iglesia de San Juan Bautista de Pontones (Cantabria)³, o la Universidad Nacional de San Marcos, de Lima, por poder señalar un ejemplar foráneo a nuestras fronteras peninsulares, y que sabemos fue regalada por Carlos V para obsequiar a la Universidad más prestigiosa del virreinato del Perú. Quizá con una donación real tengamos que relacionar la presencia de este preciado ejemplar en Villanueva de la Serena, pero, ante la falta de documentación, se hace difícil aportar una hipótesis definitiva.

5. CAMPANILLA. Villanueva de la Serena. Convento de Concepcionistas Franciscanas

Material: Bronce.

Dimensiones: 14,5 cms. de altura y 7,5 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bastante bueno, aunque el mango se encuentra ligeramente desviado de la vertical.

Marcas: No tiene.

Inscripción: En la banda que principia la campana leemos la siguiente inscripción: «AVE GRACIA PLENA».

Cronología: Mediados del siglo XVI.

2. Cristina ESTERAS MARTÍN, *En el convento de Santa Ana, de Badajoz, campanillas de Jan van den Eynde*, en «Alminar», n.º 39 (Noviembre, 1982), pp. 16-18.

3. Aurelio A. BARRÓN GARCÍA, *Campanillas de altar y bacías para la extremaunción*, en «Las campanas. Cultura de un sonido milenar. Actas del I Congreso Nacional» (Santander, Fundación Marcelino Botín, 1997), p. 172.

Campanilla de lisas superficies que datamos a mediados de la centuria de mil quinientos. Ningún tipo de exorno añade a sus prístinos perfiles, tan sólo interrumpidos por la banda inferior en la que se inserta la inscripción. Para el mango puede haberse empleado la técnica del torneado, o semejante. El orificio de su extremo pudo destinarse en su día a prender de ella algún tipo de cordel.

6. COPÓN. Quintana de la Serena. Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Milagros

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 28 cms. de altura; 10,5 cms. de diámetro de la copa y 15,2 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bueno, aunque falta la cruz que iría coronando la tapa. También se han perdido algunas de las volutas que adornaban el extremo superior del astil marcando la transición hacia la subcopa.

Marcas: No tiene.

Cronología: Mediada la centuria de mil quinientos.

Copón de estilo renacentista. La peana es circular, si bien mantiene el resabio goticista de dividirla en seis lóbulos, cuyo marco de acción es aprovechado para desplegar una serie de motivos iconográficos realizados con el buril: la Cruz que fue enclavada en el Gólgota; un mascarón fantástico; una cabeza de carnero alada; una testa de querubín sobre la que apoya un jarrón de lirios; y un animal fabuloso, un grifo, para cuya ejecución, al igual que para la de muchos de los motivos expresados, ha tenido definitivo protagonismo la delirante imaginación del grutesco.

Partiendo de un plato no muy volado y, a su vez, de una escocia y toro sobre los que se derraman bellas hojas de acanto realizadas a la fundición, abraza el astil una macolla de diseño particular: está compuesta por una serie de gallones repujados en cuyas superficies toman protagonismo pequeñas cabezas de querubines, de cuyas alas penden los símbolos de la Pasión: la columna, el martillo, los clavos, la lanza, la corona de espinas y la escalera. Este rico nudo, por medio de las recurvadas *ces* que lo coronan, queda relacionado con un plato superior que viene a introducir cierta variación en los perfiles y complicación en las formas, aludiendo, si bien con las lógicas reservas, a lo que luego se va a desarrollar durante el Manierismo.

La copa es definitoria del estilo renaciente, pues siendo recta y esbelta, guarda perfecta proporción. Es de nuevo la decoración a buril la que engalana sus perfiles por medio de las testas de querubines desplegadas en su zona inferior, así como sobre los entelados del cuerpo cilíndrico, a través de los cuales se ponen en relación los cuatro medallones figurativos aquí distribuidos: San Pedro, San Pablo, una de las once mil vírgenes (probablemente Cándida) y un apóstol cuya falta de atributos no permite identificarlo. Remata una tapa de no mucha altura, cuya primera línea decorativa es resuelta a partir del aditamento de un amplio número de gallones rajados; este mismo motivo, aunque rehundido, se repite en la sección cónica a partir de la cual se prepara el nacimiento de la cruz que, en su origen, culminaría la pieza.

7. CRISMERAS. La Coronada. Iglesia parroquial de San Bartolomé

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 21,2 cms. de altura del conjunto; 10 cms. de altura de cada crismera; 6 cms. de diámetro de la boca y 14,6 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: La obra está bastante deteriorada en el pie, que presenta numerosas roturas. El vástago central está descentrado de la vertical. Una de las crismeras adolece la falta de la cruz de remate. La asimetría también es evidente en los ramales de la pieza.

Marcas: No tiene.

Cronología: Principios del siglo XVII.

Curiosa tipología de crismera que, en más de una ocasión, ha sido conectada por el profesor Cruz Valdovinos con modelos sevillanos. La decoración es característica de principios del siglo XVII: una serie de elementos de raíz bajorrenacentista se acoplan a estructuras puristas (óvalos, *ces* con pequeños cogollos naciendo en su interior, espejos ovales, etc.); son motivos repujados en liso. El conjunto asienta sobre una

amplia base, nada elevada. Del vástago central, coronado de pequeña cupulilla, parten dos ramales sobre cuyos extremos se acoplan las crismas propiamente dichas. Cuentan éstas con un diseño semejante al de los nudos puristas: periformes, con pequeña cupulilla a manera de tapa. La cruz del remate, de brazos lisos, añade perillones en los extremos.

8. CRUZ DE ALTAR. Zalamea de la Serena. Real Capilla del Cristo de la Quinta Angustia

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 33,5 cms. de altura; 19 cms. de anchura en el crucero y 15 cms. de longitud en el lado de la base.

Estado de conservación: Presenta bastantes deterioros. La chapa de la parte inferior de la base evidencia algunas roturas y bastantes abolladuras; ha tenido que ser sujeta al cuerpo de la peana a través de tres puntas extrañas a la obra. Las garras de león sobre las que apoya el pie presentan en general un buen estado de conservación, salvo la que se sitúa en línea con el reverso, a la que ha sido añadido bastante estaño para fijarla al núcleo original del que formaba parte.

El pie está formado por dos escalones decrecientes de tamaño en altura, cuyas superficies de transición, la primera convexa y la segunda recta, evidencian bastantes alteraciones en la chapa de plata: rajados, abolladuras, desprendimientos..., todo un cúmulo de desperfectos que vuelven a evidenciarse en las reparaciones con estaño que han tenido que ser aplicadas en el nacimiento del astil, en los dos perillones superiores que decoran los ángulos del círculo central, en la orla que rodea el medallón del reverso y en otra serie de pequeñas zonas donde se ha empleado como relleno, ante la falta o pérdida de la plata original. Los perillones muestran torceduras y roturas, como el situado en el ángulo derecho inferior del círculo central, y pérdida, como el que originalmente remataba la obra.

Todos los motivos iconográficos han sufrido algún tipo de desperfecto: evidencian abolladuras y desgastes producidos por frecuentes caídas. Se añade el mal estado del brazo derecho del Crucificado, roto y ligeramente prendido con estaño; la cara de éste cuenta una pequeña oquedad en el lado derecho de la nariz, por lo que suponemos que algún instrumento punzante y afilado le fue clavado en alguna ocasión.

Marcas: No tiene.

Cronología: Finales del siglo XVI-primeras décadas de la centuria del seiscientos.

Es precisamente dentro de este estilo en el que hay que encuadrar la soberbia cruz de altar conservada en la capilla del Santo Cristo de la Quinta Angustia de Zalamea de la Serena, de la que resaltamos, como primordial característica, la exquisita iconografía que a lo largo de la misma se reparte y que es definitoria del Manierismo figurativo. No obstante, el esquema cuadrático, prístino, sobre el que se acoplan y distribuyen tales imágenes, depende ya del purismo del siglo XVII. Por esta razón fechamos la obra hacia finales de la centuria de mil quinientos o en la primera década del siglo XVII, en la que aún convive el estilo bajo-renacentista con las nuevas estructuras que los artistas se resisten a aceptar por completo; además de esto, el tipo de crucero que ostenta la pieza, de diseño circular, es asimismo dominante en estas fechas.

Se alza la cruz ilipense sobre una base triangular, inestable, equiparable a las irregularidades del monte Calvario donde se ubica el acontecimiento en ella representado, la Crucifixión de Cristo. Pero aparte de esta finalidad, que no deja de ser un tanto anecdótica, también ha primado en su conformación la simbología que lleva implícita el triángulo diseñado con la base: imagen geométrica del ternario, con sus tres vértices equivale, dentro de la simbología cristiana, a la Santísima Trinidad, haciendo así alusión a las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo y al único y verdadero Dios que preside el trono en el que se convierte la cruz. Un dogma de Fe al que ya se refirió Tertuliano en el siglo II d. C. y del que Pablo había concebido una especie de derivación hacia el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre⁴. El vértice del triángulo equilátero, situado en la parte contraria al espectador, alude directamente al impulso ascendente que adquiere todo lo que es terrenal hacia la unidad superior, por lo que viene a ser un punto de enlace entre lo humano y divino⁵. Dicho pedestal es

4. *Tesalonicenses*, I, 5 23.

5. J. E. CIRLOT, *Diccionario de símbolos*, (Barcelona, 1991), 448.

ricamente decorado con la serie de frisos que lo recorren, adaptados magistralmente a los dos grandes escalones que conforman su estructura. De tamaño decreciente según nos aproximamos a la macolla, sirve de transición entre ambos una suave moldura convexa. Técnicas como la del repujado y cincelado dan vida a un amplio elenco de seres fantásticos e imaginarios que, en muchas ocasiones, tienen su origen en el inmediatamente anterior estilo plateresco; del grotesco derivan los animales fabulosos que enmarcan los tres medallones que centran cada una de las franjas mayores. Estos míticos animales, cuyas partes delanteras asemejan el cuerpo de un águila mientras que por detrás es la forma de un león la que prima, con larga cola parecida a la de una serpiente, se conocen desde las miniaturas mozárabes con el nombre de grifos. La emblemática cristiana les aporta un significado ambivalente, por cuanto en algunas ocasiones simbolizan al Salvador, y en otras, al Anticristo; sin embargo, las garras de león en las que apoya el conjunto pueden hacer alusión directa al Demonio, sobre el que siempre triunfan las dos naturalezas de Jesús: su fuerza y su doble realeza, según el significado que la tradición aporta a estos legendarios animales. Asimismo, son símbolo de la Sabiduría⁶, a la que de nuevo alude el anciano barbado que en uno de los medallones ovalados, distintivos del manierismo, se perfila. Contrapuesto a él se representan dos mujeres, una de ellas con el pelo recogido en un moño mientras que la otra deja sueltos sus cabellos, cual si de unas doncellas desconocidas se tratara. En palabras de Juan-Eduardo Cirlot, *como imagen arquetípica, la mujer es compleja y puede ser sobredeterminada de modo decisivo; en sus aspectos superiores, como Sofía y María, como personificación de la ciencia o de la suprema virtud; como imagen del ánima es superior al hombre mismo por ser el reflejo de la parte superior y más pura de éste. En sus aspectos inferiores, como Eva y Elena, instintiva y sentimental, la mujer no está al nivel del hombre, sino por debajo de él. Es acaso cuando se realiza a sí misma (...), tentadora (...), inconsciente, infiel y enmascarada*⁷. Sofía, relacionada, pues, con el ánima humana e identificada asimismo como su guía espiritual, se representa a través de la bella imagen de la muchacha que recoge sus cabellos. Ésta se opone a la de Eva, que identificamos con la otra joven, cuyo medallón enlaza con los cuerpos de serpientes de los grifos conocidos en la tradición como guías espirituales del hombre y, por tanto, de los pecadores; terminan sus largas colas en los cuernos de la abundancia de los que tímidamente asoman pequeñas cabecitas de querubines, que sabemos Dios puso como guardianes al este del Edén para impedir que Adán y Eva pudieran llegar al Árbol de la Vida después de su caída y expulsión del Paraíso⁸.

Es, pues, evidente que la parte inferior de la obra está reservada al mundo terrenal, en el que tan sólo entran como seres celestiales los múltiples querubines, símbolos de la presencia del Creador y de la distancia que lo separa del pecador; vienen a proclamar su gloria en la Tierra⁹. Estas bellas testas aladas incluidas en la macolla esferoide, teniendo su punto de partida en el ya lejano tratado de Diego de Sagredo sobre las *Medidas del Romano* (publicado en Toledo en 1526), son un elemento muy frecuente en el estilo manierista.

Contrapuesta a la base terrenal se alza sobre ella lo que es la cruz propiamente dicha. Enmarcando la figura central del Crucificado, y en recuerdo del primer Renacimiento, se disponen una serie de motivos figurativos inscritos en medallones a través de los cuales se incide en un perfil un tanto movido, que tiene su razón de ser en los diseños bajorrenacentes. A través de éstos asistiremos a *los acontecimientos más trascendentales de la historia humana; desde la creación, siguiendo con los más significativos hechos del Antiguo y Nuevo Testamento, o las crónicas humanas en sus diversas épocas: Eva, María, Job, David (...)*¹⁰. En un principio, la figura central de Cristo crucificado iba enmarcada por los cuatro evangelistas, cuyos estiletes narraron su vida: a ambos lados, San Lucas, con el becerro, y San Mateo, junto con el ángel que lo simboliza; a los pies, el busto de San Marcos, con el rostro del león alado; y como coronamiento de la cruz debía situarse el medallón que culmina el reverso, en el que se representa al autor del último libro de la Biblia, San Juan, acompañado del

6. L. CHARBONNEAU-LASSAY, *El Bestiario de Cristo. El simbolismo animal en la Antigüedad y la Edad Media*, (Barcelona, 1996), 368-374

7. J. E. CIRLOT, *Diccionario...*, o. c., 312-313.

8. Génesis, 3, 24.

9. Levítico, 16, 2.

10. Jesús Manuel LÓPEZ MARTÍN, *La arquitectura en el Renacimiento Placentino. Simbología de las fachadas* (Cáceres, 1986), 50.

águila que lo caracteriza. Sin embargo, es San Pedro el que aparece en su lugar, con la simbólica llave de la puerta del cielo, que originalmente iba situado en el reverso de la obra haciendo pareja con el otro Príncipe de la Iglesia Occidental, San Pablo, dispuesto en el medallón inferior y acompañado de su espada. Quizá haya que atribuir a una posible limpieza o torpe restauración el cambio introducido en la ordenación primigenia de los medallones iconográficos, algo que solía ocurrir con bastante asiduidad.

La Virgen María, rodeada de una majestuosa corte de ángeles, ocupa el disco central del reverso y queda enmarcada a ambos lados por las representaciones de San Andrés y Santo Tomás. El primero, hermano de San Pedro, se hace acompañar de la cruz en aspas a través de la cual se simboliza su martirio¹¹; por su parte, Santo Tomás va dotado de la escuadra que habla de su oficio de arquitecto¹², simbólicamente alusivo a la construcción de la Iglesia de Cristo en la Tierra y de la que Pedro constituye la primera piedra.

Centra la iconografía del anverso una imagen fundida y cincelada del Crucificado, en el que las alargadas formas manieristas introducen una desproporción, sobre todo en los brazos, de los que no está ausente una cierta sensación de inestabilidad y, en cierto sentido, de caída hacia fuera. Por lo demás, es un típico Crucificado del último tercio del siglo XVI, con rasgos anatómicos aún no plenamente naturalistas, corto faldellín de tímidos plegados en el paño de pureza y una incipiente línea serpentinata que, sin embargo, no llega a ser proclamada del todo en lo que es la ejecución de esta magnífica figura. Como fondo tenemos representada una ciudad, símbolo de la Jerusalén Celeste, delante de la cual, y a la altura de la cabeza de Cristo, se incorpora una calavera con las dos tibias cruzadas, emblema de la muerte, del vaso de la vida y del pensamiento. Estos huesos hacen alusión a Adán muerto, al que la tradición contrapone la figura de Cristo, símbolo de la vida que nos salva de aquella muerte que trajo consigo el primer hombre con su desobediencia hacia las leyes expresamente dictadas por Dios. Desde la Edad Media hay una relación entre el sepulcro de Adán y la Cruz levantada en el Gólgota, en el sitio de la calavera según señalan Mateo¹³ y Marcos¹⁴; además, es frecuente situar la ubicación del crucifijo en la tumba de Adán: así lo demuestran las representaciones que en la platería bajomedieval se hacen del mismo, saliendo del sepulcro situado a los pies de Cristo. Se ha señalado que la madera con la que la cruz fue hecha procedía del árbol del Paraíso, emergente de aquella rama que recibió Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, de manos del ángel que guardaba sus puertas cuando fue a pedir un poco de óleo del árbol de la Misericordia; la siembra de ésta en el sepulcro de su padre sería el origen de aquel árbol que, generaciones después, serviría como trono de dolor al Mesías enviado¹⁵.

En el reverso de la cruz zalameana es la imagen de la Asunción de la Virgen la que se ha representado, dispuesta entre una corte de ángeles volanderos, típica de mediados del siglo XVI; es frecuente encontrar este grupo iconográfico en los lugares más destacados de los retablos, como así lo ponen de manifiesto ejemplos como el de la Concatedral cacereña de Santa María, el de Arroyo de la Luz o el más cercano de Casar de Cáceres. Simbólicamente, y al igual que a Cristo se le ha relacionado con Adán, a la Virgen María se la ha puesto en relación con la Eva que incluye el pedestal, y que ya durante el medioevo fue considerada como una clara prefiguración de la Virgen y una antítesis de la misma. Como señaló Justino, *Eva, que era virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra que le dio la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte*¹⁶.

11. S. de la VORÁGINE, *La Leyenda Dorada*, (Madrid, 1982), I, 33-35.

12. *Ibid.*, I, 46-52. Santo Tomás es uno de los apóstoles más conocidos en la tradición cristiana, sobre todo por la incredulidad que mostró ante la aparición de Cristo después de la crucifixión (Juan, 20, 24-29). También es un personaje bíblico conocido por el amplio número de obras apócrifas que de él circularon a partir del siglo II, siendo algunas de ellas de carácter gnóstico y fantástico. Cabe destacar *Los Hechos de Tomás*, *El Apocalipsis de Tomás* y *El Evangelio de Tomás*.

13. Mateo, 27, 33.

14. Marcos, 15, 22.

15. S. de la VORÁGINE, *La Leyenda...*, o. c., I, 222 y 287. Vid., etiam, L. RÉAU, *Iconografía del Arte Cristiano*, (Barcelona, 1996), I, vol. 1, 109 y ss.

16. JUSTINO, *Diálogos*, 100. Citado a su vez por S. ANDRÉS ORDAX, *Iconografía Cristológica a fines de la Edad Media. El crucero de Sasamón* (Salamanca, 1986), 51.

Queda clara, pues, cuál es la simbología y lectura de los elementos iconográficos estudiados para esta obra. Un significado que nos explicitan las palabras que San Agustín escribió en su obra *De la Doctrina Cristiana*, según las cuales *Jesucristo, nacido de una mujer, hombre verdadero y por lo tanto mortal, redimió a los descendientes de aquél que fue engañado por una mujer, descendientes que eran también de hombres verdaderos y en consecuencia mortales; y los redimió librando con su muerte de la muerte a los que estaban muertos*¹⁷. A su vez, glosa San Ambrosio que *Adán fue formado de la sustancia de una tierra virgen; Adán fue creado a imagen de Dios y a imagen de Dios, e imagen de Dios fue y es Cristo; Adán se convirtió en el prototipo de la necedad, por medio de una mujer, y por medio de otra mujer Cristo constituyó la representación de la sabiduría; desnudo estuvo Adán y desnudo estuvo Cristo; por un árbol Adán nos acarrió la muerte, y por un árbol Cristo nos devolvió la vida; Adán moró en el desierto y en el desierto moró Cristo también*¹⁸.

A esta jugosidad temática se une el fino diseño de los motivos decorativos desplegados por los brazos de la cruz, a los que define la estilización ideal de los elementos vegetales que componen el exorno, donde también comparten protagonismo las series de lazos o los racimos de frutas distribuidos a lo largo de toda la pieza. Las técnicas del cincelado y repujado dotan a los motivos de elocuente resalte, que hace que olvidemos en la obra el purismo al que luego llegará el estilo de Felipe II.

9. NAVETA. Zalamea de la Serena. Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Milagros

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 10 cms. de altura; 23 cms. de proa a popa y 10,1 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bueno en general, aunque la crestería que en su origen recorría el perfil de la obra se ha perdido.

Marcas: Hemos observado dos marcas en la tapa. La impronta J^o (la *o* surmonta la *J*) hace quizás referencia al autor, acaso de nombre *Juan*. Pensamos que la segunda puede ser de contrastía, OA-? / FMS.

Cronología: Primer tercio del siglo XVI.

Se trata de una naveta de estilo goticista en lo que es su conjunto, a la que se añade una rica labor de *candelieri* de clara procedencia italiana. Así lo pone de manifiesto la peana, lobulada como es frecuente en la etapa bajomedieval, que sirve de marco para disponer esta labor vegetal trazada en torno a un eje de simetría central, cincelada y repujada en liso sobre fondo granulado. Las grandes rosetas que exornan ambos lados de la quilla, al igual que los elementos florales de la cubierta, son de raigambre gótica. Estos motivos abrazan en la proa una representación de las dos columnas de Hércules, entre las que corre una cinta con la voz *Plus Ultra* y a las que corona un barco; se trata de una representación simbólica incluida dentro de haces de laurel. Idéntica disposición adquiere en la popa la inclusión de la cruz de la orden militar alcantarina (probable comitente), con ese perfil florenzado que la caracteriza.

En virtud de las marcas halladas sobre la obra, es posible pensar que se trate de una pieza procedente de talleres locales.

16. S. de la VORÁGINE, *La Leyenda...*, o. c., I, 222.

17. *Ibid.*

Cáliz, primer tercio s. XVI. Monterrubio de la Serena. Iglesia de Ntra. Sra. de la Consolación.

Cáliz, mediados s. XVI. Cabeza del Buey. Iglesia de Ntra. Sra. de la Armentera.

Cáliz, 1570-1580. Cabeza del Buey. Convento de Concepcionistas Franciscanas.

Campanilla, 1550. Villanueva de la Serena. Convento de Concepcionistas Franciscanas.

Campanilla, mediados s. XVI. Villanueva de la Serena. Convento de Concepcionistas Franciscanas.

Copón, mediados s. XVI. Quintana de la Serena. Iglesia de Ntra. Sra. de los Milagros.

Crismas, finales s. XVI-inicios s. XVII. La Coronada. Iglesia de San Bartolomé.

Cruz de altar, finales s. XVI-inicios s. XVII. Zalamea de la Serena. Real Capilla del Cristo de la Quinta Angustia.

Naveta, primer tercio s. XVI. Zalamea de la Serena. Iglesia de Ntra. Sra. de los Milagros.

RESUMEN

Constituye el campo de la platería uno de los aspectos más sugerentes de la amplia producción a la que el Humanismo dió lugar durante el siglo XVI. Con esta presente comunicación pretendemos dar a conocer las transformaciones que las piezas metalíferas sufrieron durante la eclosión del Renacimiento, tomando como punto de partida las obras que de esta fecha se conservan en las iglesias de Badajoz. Constituyen un total de nueve obras, en las que se recrean unas tipologías admirables, y cuanto menos interesantes, por su escasez, dado que aparte de los cálices, uno de ellos del primer tercio de la centuria de mil quinientos, y los otros plenamente integrados en lo que son las formas humanistas procedentes de Italia, encontramos unas admirables crismas, por ejemplo. Se cierra la exposición con la muestra de una estupenda cruz de altar manierista, a través de la cual comprobamos la posterior derivación de las formas renacentistas, que caminan hacia la fantasía de lo que posteriormente será el movimiento artístico del Barroco.

SUMMARY

The field of the silversmiths craft is formed by one of the richest in ideas aspects of the great production which the Humanism created in the sixteenth century. With this communication we try to show the transformations which the metal pieces suffered during the start of the Renaissance, beginning with the works of this time which are conserved in Badajoz. They are a total of nine works in which we can see splendid common characteristics, and although less interesting by their scarcity, because apart from the chalices, one of them of the first third of the sixteenth century, and the others completely integrated into the humanist forms coming from Italy, we find a wonderful holy oil recipients. This exposition finishes with the showing of a splendid mannerist cross, through which we can see the later derivation of the renaissance forms, which go towards the fantasy of what we will know later on as the artistic movement of the Baroque.